

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 635.261

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA POREY PIYOZI NAV NAMUNALARINING HOSILDORLIGI

Nizanov Janibek Xummetillovich,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti tadqiqotchisi,
janibeknizanov2@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436701>

Annotatsiya. *Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproq-iqlim sharoitida yetishtirishga mos porey piyozi navlari va duragaylarini tanlashda yuqori umumiy va tovarbop oq soxta poya hosildorligi Karantanskiy (26,7 va 15,3 t/ga), KK-101 (26,1 va 14,8 t/ga) va Kolambus (24,7 va 13,3 t/ga) navlarida, shuningdek, maydon birligidan yuqori sof daromad va rentabellik Karantanskiy (47,5 mln. so‘m; 164,1 %), KK-101 (45,1 mln. so‘m; 155,9 %) va Kolambus (37,7 mln. so‘m; 130,9 %) navlarida bo‘lganligi aniqlandi.*

Аннотация. *В почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан при отборе сортов и гибридов лука-порея, пригодных для возделывания, установлено, что наибольшая общая и товарная урожайность белой ложной ножки получена у сортов Карантанский (26,7 и 15,3 т/га), КК-101 (26,1 и 14,8 т/га) и Коламбус (24,7 и 13,3 т/га). Кроме того, наибольшие показатели чистого дохода с единицы площади и уровня рентабельности отмечены у сортов Карантанский (47,5 млн сум; 164,1 %), КК-101 (45,1 млн сум; 155,9 %) и Коламбус (37,7 млн сум; 130,9 %).*

Abstract. *Under the soil and climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan, in selecting leek varieties and hybrids suitable for cultivation, the highest total and marketable yield of the white pseudostem was recorded in the Karantanskiy (26.7 and 15.3 t/ha), KK-101 (26.1 and 14.8 t/ha), and Kolambus (24.7 and 13.3 t/ha) varieties. In addition, the highest net income per unit area and profitability were obtained from the Karantanskiy (47.5 million UZS; 164.1%), KK-101 (45.1 million UZS; 155.9%), and Kolambus (37.7 million UZS; 130.9%) varieties.*

Kalit so‘zlar: *porey piyozi, navlar, duragay, o‘simlik balandligi va vazni, barg soni, uzunligi, eni, vazni va sathi, oq soxta poya uzunligi, diametri, vazni va hosildorligi.*

Ключевые слова: *лук-порея, сорта, гибрид, высота и масса растения, количество листьев, длина, ширина, масса и площадь листа, длина, диаметр и масса белой ложной ножки, урожайность.*

Keywords: *leek, varieties, hybrid, plant height and weight, number of leaves, leaf length, width, weight and area, white pseudostem length, diameter and weight, yield.*

Kirish (adabiyotlar sharhi). *Zamonaviy jahon sabzavotchiligida qimmatli xo‘jalik belgilar majmuasiga ega bo‘lgan yuqori mahsuldor sabzavot ekinlari hisobiga assortimentni kengaytirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu borada yuqori hosildorligi, kasallik va zararkunandalarga chidamliligi, sovuqqa bardoshlilik bilan ajralib turadigan porey piyozi juda istiqbolli sabzavotlardan biri hisoblanadi. Bu sabzavot ekinining rayonlashtirilgan navlari yo‘qligi sababli mamlakatimizda kam tarqalgan. Shu sababli, respublikada porey piyozini xorijiy seleksiyasiga mansub nav namunalarini o‘rganishni taqozo qilmoqda.*

Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

PF-36-son “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni hamda 2025-yil 08-apreldagi PQ-136-son “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproq-iqlim sharoitida piyozdosh sabzavotlar assortimentini kengaytirish, shuningdek, porey piyozning yuqori mahsuldor navlarini tanlash dolzarb ilmiy yo‘nalish hisoblanadi.

Porey piyozi nozik ta‘mga ega, unda faol oltingugurt birikmalari mavjudligi tufayli o‘tkir hid va ta‘m yo‘q, bu esa undan parhez bop taomlar tayyorlash va birgalikda iste‘mol qilish imkonini beradi. U ovqat hazm qilish a‘zolariga yaxshi ta‘sir ko‘rsatadi, ishtahani ochadi, o‘t pufagi, buyrak va jigar faoliyatini yaxshilaydi. Porey piyozining tarkibida kaliyning ko‘pligi (250 mg/100 g xom massasi) inson organizmida moddalar almashinuvining faollashuviga yordam beradi.

Uning tarkibida suv (83-87 %), oqsillar (2-3 %), umumiy uglevodlar (7,3-11,2 %), shu jumladan qand (0,5 %), kraxmal (0,3 %), kletchatka (1,5 %), yog‘lar (0,2 %), organik kislotalar (0,1 %), kul (1,2 %), vitaminlardan – A (karotin – 0,03 mg %); B1 (tiamin – 0,06-0,01 mg %); B2 (riboflavin – 0,04-0,06 mg %); B3 (0,1 mg %); B6 (0,003 mg %); B9 (folatsin – 0,03 mg %); C (askorbin kislotasi – 35-80 mg %); E (1,5-3 mg %); H (0,14 mg %); PP (niatsin – 0,5 mg %); karotin (0,7 mg %), mineral moddalardan (mg/100 g): Na (50), K (225), Ca (87), Mg (10), P (58), Fe (1,0-2,4), Zn, Mn, Cu, Si, shuningdek, Ni, Co, Cr, V, Mo, Ti mavjud [9]; [13]; [14]; [15]; [16].

Porey piyozi salatlar, sho‘rvalar tayyorlashda, pishirilgan va qovurilgan holda turli xil ikkinchi taomlar tayyorlashda ishlatiladi [8]. Porey piyozi navlarining xilma-xilligi uni yil davomida yangi holda, shuningdek, qayta ishlash uchun ishlatish imkonini beradi. Porey piyozining yosh barglari iste‘mol qilinadi, qari barglari qattiq va yoqimsiz ta‘mga ega, ammo oqartirilgan soxta poyalari eng katta qiymatga ega. Yosh o‘simliklar butunligicha salat ko‘katlari sifatida ovqatga ishlatiladi [22]. Shuningdek, uning tarkibida aliin ustunlik qiladigan efir moylarining kam miqdorda bo‘lishi porey piyozini parhez ovqatlanishda qo‘llash imkonini beradi, anurning xom piyozlari esa efir moyi diaplil sulfidining yuqori miqdori va steroid saponinlarning mavjudligi tufayli kam iste‘mol qilinadi [23].

Rossiya tuproq-iqlim sharoitida porey piyozini mahalliy va xorijiy seleksiyasiga mansub nav namunalaridan, jumladan: Russkiy razmer (59,1 t/ga), Piccolo F1 (54 t/ga), Alita (51,2 t/ga), Osenniy velikan (48,5 t/ga), Kamus Rival (49,5 t/ga), Kolumb (49,7 t/ga), Primer (47,0 t/ga), Segun (45,0 t/ga), Kilima (38,9 t/ga), Osenniy gigant (36,5 t/ga), Goliyf (35,8 t/ga), Profina (35,5 t/ga), Merlin (34,7 t/ga), Kazimir (28,8 t/ga), Karantanskiy (28,8 t/ga) va Elefant MS (21,0 t/ga) kabi nav va duragaylaridan yuqori tovar hosil olinganligi ta‘kidlangan [1]; [2]; [3]; [4]; [12]; [11]; [17]; [18]; [19]; [20]; [21].

O‘zbekistonning Andijon viloyati tuproq-iqlim sharoitida esa eng yuqori

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

umumiy (barg+soxta poya) hosildorlik Osenniy gigant (96,6 t/ga), Premyer (88,6 t/ga), Elefant MS (87,6 t/ga), Vesta (85,2 t/ga) va Kolambus (83,5 t/ga) navlarida bo‘lib, Karantanskiy (st) naviga (59,8 t/ga) nisbatan (mos ravishda) – 36,8; 28,8; 27,8; 25,4 va 23,7 t/ga yuqori bo‘lganligi aniqlandi. Umumiy hosildorlik tarkibidagi tovarbop (soxta poya) hosil miqdori ham turlicha bo‘lib, tovarbop (soxta poya) hosili standart Karantanskiy (st) navida – 33,6 t/ga ni tashkil qilib, unga nisbatan maydon birligidan 24,2-17,7 t eng yuqori tovarbop hosilni Osenniy gigant (57,8 t/ga), Vesta (51,4 t/ga) va Elefant MS (51,3 t/ga) navlarida aniqlandi. Shuningdek, maydon birligidan Premyer navi (48,4 t/ga) – 14,8 t, Kolambus navi (46,8 t/ga) – 13,2 t, Lincoln F1 duragayi (43,3 t/ga) – 9,7 t, Zimniy gigant navi (39,1 t/ga) – 5,5 t, Jiraf navi (38,8 t/ga) – 5,2 t Karantanskiy (st) naviga nisbatan mos ravishda – 44,0; 39,3; 28,9; 16,4 va 15,5 % yuqori soxta poya hosil olingan [7].

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproq-iqlim sharoitida porey piyozi nav namunalari hosildorligi va iqtisodiy samaradorligiga ta’siri yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borilmagan. Shuning uchun porey piyozi nav namunalarini o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

Materiallar va uslublar. Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproq-iqlim sharoitida porey piyozi navlari va duragaylarining hosildorligini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlarda porey piyozining xorijiy seleksiyasiga mansub “Karantanskiy” (Rossiya), “Kolambus” (Gollandiya), “KK-101” (Qozog‘iston), “Pobeditel” (Rossiya) navlari hamda “Lincoln F1” (Gollandiya) duragayi olindi.

Porey piyozi navlari va duragayi 4 ta qaytariqli, egatlar uzunligi 5,15 m, 5 m² hisobli maydondan har bir namunada 20 dona o‘simliklarda olib borildi. Dala tajribalarida porey piyozi navlari va duragayining 50 kunlik ko‘chatlari 60×20 sm ekish sxemasida, aprel oyining 1-dekadasida ekildi.

Dala tajribalari “Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o‘tkazish metodikasi” [5], “Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве” [6] nomli uslubiy qo‘llanmalari asosida olib borildi, tadqiqot natijalarining statistik tahlili “Excel 2010” va “Statistica 7.0 for Windows” kompyuter dasturida, 0,95% ishonchlilik oralig‘i bilan “Методика полевого опыта” [10] dispersion usuli bo‘yicha hisoblandi. Tajribalarda fenologik kuzatuvlar, biometrik hamda hosildorlikni aniqlash bo‘yicha o‘lchovlar o‘tkazildi.

Tadqiqot natijalari. Porey piyozi nav namunalari o‘simliklarining balandligi tahlil qilinganda, 2023-2025 yillar bo‘yicha o‘rtacha o‘simliklar balandligi Karantanskiy navida – 89,4 sm bo‘lib, unga nisbatan KK-101 navi (85,3 sm) – 4,1 sm, Kolambus navi (77,8 sm) – 11,6 sm, Lincoln F1 duragayi (76,9 sm) – 12,5 sm va Pobeditel navi (74,6 sm) – 14,8 sm kichik o‘simliklar balandligini namoyon qildi. Porey piyozi nav namunalarining o‘simlik balandligi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 2,3$ sm va $Sx\% = 2,9$ % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining bir dona o‘simlik vazni Karantanskiy navida – 320 g tashkil qilib, unga nisbatan kichik bir dona o‘simlik vazni KK-101 (312,7 g),

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kolambus (296,2 g), Pobeditel (261,8 g) navlari va Lincoln F1 duragayida (280 g) aniqlanib, Karantanskiy naviga (322,5 g) nisbatan mos ravishda – 7,3; 23,8; 58,2 va 40,0 g kichik o‘simliklar vazni namoyon qildi. Bir tupdagi barg soni Karantanskiy va KK-101 navlarida – 15,7 dona shakllanganligi aniqlanib, Karantanskiy naviga nisbatan bir tupdagi birg soni Kolambus navi (14,5 dona) – 1,2 dona, Lincoln F1 duragayi (13,8 dona) – 1,9 dona va Pobeditel navi (13,6 g) – 2,1 donani namoyon qilib, bir dona o‘simligi vazni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 7,7$ g va $Sx\% = 2,6$ %, shuningdek, bir tupdagi barg soni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,5$ dona va $Sx\% = 3,6$ % tashkil qildi (1-jadval).

1-jadval

Porey piyozi nav namunalari o‘simlik va barg o‘lchamlari (2023-2025 yy.)

Nav namunalari nomi	O‘simlik		Barg			
	balandligi, sm	vazni, g	soni, dona	uzunligi, sm	eni, sm	vazni, g
Karantanskiy	89,4	320,0	15,7	70,8	5,8	139,2
Kolambus	77,8	296,2	14,5	67,2	6,0	143,7
KK-101	85,3	312,7	15,7	69,3	5,5	138,1
Pobeditel	74,6	261,8	13,6	61,3	5,2	122,9
Lincoln F1	76,9	280,0	13,8	59,1	5,2	134,7
EKF_{05}	2,3	7,7	0,5	1,9	0,1	2,2
$Sx\%$	2,9	2,6	3,6	2,9	2,0	1,6

1-jadvaldagi ma’lumotlarga ko‘ra, porey piyozi nav namunalari bir dona barg uzunligi Karantanskiy navida – 70,8 sm tashkil qilib, unga nisbatan KK-101 navi (69,3 sm) – 1,5 sm, Kolambus navi (67,2 sm) – 3,6 sm, Pobeditel navi (61,3 sm) – 9,5 sm va Lincoln F1 duragayi (59,1 sm) – 11,7 sm kichik barg uzunligini namoyon qildi. Bir dona barg uzunligi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 1,9$ sm va $Sx\% = 2,9$ % tashkil qildi. Bir dona barg eni Karantanskiy navida – 5,8 sm tashkil qilib, unga nisbatan Kolambus navi (6,0 sm) – 0,2 sm enli barglarni namoyon qildi. Aksincha, Karantanskiy naviga nisbatan KK-101 navi (5,5 sm) – 0,3 sm, Pobeditel navi (5,2 sm) – 0,6 sm va Lincoln F1 duragayi (5,2 sm) – 0,6 sm ensiz barglar shakllanganligi aniqlanib, bir dona barg eni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,1$ sm va $Sx\% = 2,0$ % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalari bir tupdagi barg vazni Karantanskiy navida – 139,2 bo‘lib, unga nisbatan 4,5 g og‘ir vaznli barglar Kolambus navida (143,7 g) aniqlandi. Aksincha, Karantanskiy naviga nisbatan KK-101 navi (138,1 g) – 1,1 g, Lincoln F1 duragayi (134,7 g) – 4,5 g hamda Pobeditel navi (122,9 g) – 16,3 g kichik barglar vaznini namoyon qilib, bir tupdagi barg vazni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 2,2$ g va $Sx\% = 1,6$ % tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalari bir dona barg sathi 2023-2025 yillar bo‘yicha o‘rtacha Karantanskiy navida – 408,5 sm² bo‘lib, unga nisbatan Kolambus navi (403,3 sm²) – 5,2 sm², KK-101 navi (381,1 sm²) – 27,4 sm², Pobeditel navi (319 sm²) – 89,5 sm² va Lincoln F1 duragayi (307,3 sm²) – 101,2 sm² kichik hajmli barg sathi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

aniqlandi. Bir dona barg sathi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 5,5 \text{ sm}^2$ va $Sx\% = 1,5 \%$ tashkil qildi. Bir tupdagi barg sathi Karantanskiy navida – $6403,0 \text{ sm}^2$ bo'lib, unga nisbatan KK-101 navi ($5967,4 \text{ sm}^2$) – $435,6 \text{ sm}^2$, Kolambus navi ($5832,8 \text{ sm}^2$) – $570,2 \text{ sm}^2$, Pobeditel navi ($4353,4 \text{ sm}^2$) – $2049,6 \text{ sm}^2$ va Lincoln F1 duragayi ($4230,1 \text{ sm}^2$) – $2172,9 \text{ sm}^2$ kichik barglar sathini namoyon qilib, bir tupdagi barg sathi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 119,8 \text{ sm}^2$ va $Sx\% = 2,2 \%$ tashkil qildi. Bir gektardagi barg sathi Karantanskiy navida – $53,4$ ming m^2 bo'lib, unga nisbatan maydon birligidan – $3,7$; $4,8$; $17,1$ va $18,1$ ming m^2 kichik barglar sathi mos ravishda – KK-101 ($49,7$ ming m^2), Kolambus ($48,6$ ming m^2), Pobeditel ($36,3$ ming m^2) navlari va Lincoln F1 ($35,3$ ming m^2) duragayida shakllanganligi aniqlandi. Bir gektardagi barg sathi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,9$ ming m^2 va $Sx\% = 1,9 \%$ tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining 2023-2025 yillarda o'rtacha oq soxta poya uzunligi Karantanskiy navida – $18,4$ sm tashkil qilib, unga nisbatan KK-101 navi ($16,9$ sm) – $1,5$ sm, Lincoln F1 duragayi ($16,4$ sm) – $2,0$ sm, Pobeditel navi ($13,7$ sm) – $4,7$ sm va Kolambus navi ($13,7$ sm) – $4,7$ sm kichik soxta poya uzunligini namoyon qildi. Soxta poya uzunligi matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,5$ sm va $Sx\% = 3,0 \%$ tashkil qildi (2-jadval).

2-jadval

**Porey piyozi nav namunalarining barg sathi va soxta poya uzunligi, diametri, vazni
(2023-2025 yy.)**

Nav namunalar nomi	Barg sathi			Soxta poya		
	bir dona, sm^2	bir tupda, sm^2	bir gektarda, ming m^2	uzunligi, sm	diametri, sm	vazni, g
Karantanskiy	408,5	6403,0	53,4	18,4	4,5	183,4
Kolambus	403,3	5832,8	48,6	13,7	4,4	160,0
KK-101	381,1	5967,4	49,7	16,9	4,3	177,6
Pobeditel	319,0	4353,4	36,3	13,7	3,7	140,3
Lincoln F1	307,3	4230,1	35,3	16,4	3,7	148,5
EKF_{05}	5,5	119,8	0,9	0,5	0,03	2,5
$Sx\%$	1,5	2,2	1,9	3,0	0,9	1,5

Porey piyozi nav namunalarining soxta poya diametri Karantanskiy navida – $4,5$ sm bo'lib, unga nisbatan Kolambus navi ($4,4$ sm) – $0,1$ sm, KK-101 navi ($4,3$ sm) – $0,2$ sm, Pobeditel navi ($3,7$ sm) – $0,8$ sm va Lincoln F1 duragayi ($3,7$ sm) – $0,8$ sm kichik dimetrli soxta poyalarni namoyon qildi. Soxta poya diametri matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,03$ sm va $Sx\% = 0,9 \%$ tashkil qildi.

Porey piyozi nav namunalarining soxta poya vazni tahlil qilinganda Karantanskiy navida – $183,4$ g namoyon qildi. Aksincha, Karantanskiy naviga nisbatan KK-101 navi ($177,6$ g) – $5,8$ g, Kolambus navi ($160,0$ g) – $23,4$ g, Lincoln F1 duragayi ($148,5$ g) – $34,9$ g hamda Pobeditel navi ($140,3$ g) – $43,1$ g kichik vaznli soxta poyalar shakllanganligi aniqlandi. Soxta poya vazni matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 2,5$ g va $Sx\% = 1,5 \%$ tashkil qildi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Porey piyozi nav namunalarining umumiy hosildorligi (barg + soxta poya) 2023-2025-yillar bo‘yicha o‘rtacha umumiy hosildorlik tahlil qilinganda Karantanskiy navida – 26,7 t/ga tashkil qilib, unga nisbatan maydon birligidan KK-101 navi (26,1 t/ga) – 0,6 t, Kolambus navi (24,7 t/ga) – 2,0 t, Lincoln F1 duragayi (23,3 t/ga) – 3,4 t va Pobeditel navi (21,8 t/ga) – 4,9 t kam umumiy hosildorlik aniqlandi. Umumiy hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda EKF_{05} – 0,7 tonna va $Sx\%$ – 2,9 % namoyon qildi.

Porey piyozi nav namunalarining tovarbop oq soxta poya hosildorligi 2023-yilda tahlil qilinganda Karantanskiy navida – 15,4 t/ga bo‘lib, unga nisbatan maydon birligidan KK-101 navi (14,9 t/ga) – 0,5 t, Kolambus navi (13,4 t/ga) – 2,0 t, Lincoln F1 duragayi (12,4 t/ga) – 3,0 t va Pobeditel navi (11,8 t/ga) – 3,6 t kam tovarbop oq soxta poya hosildorligini namoyon qildi. Tovarbop oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda EKF_{05} – 0,5 t va $Sx\%$ – 3,8 % tashkil qildi. Porey piyozi nav namunalarining 2024-yilda tovarbop oq soxta poya hosildorligi Karantanskiy navida – 15,0 t/ga bo‘lib, aksincha, unga nisbatan KK-101 navi (14,3 t/ga) – 0,7 t/ga, Lincoln F1 duragayi (12,1 t/ga) – 2,9 t/ga, Kolambus navi (11,8 t/ga) – 3,2 t/ga va Pobeditel navi (11,2 t/ga) – 3,8 t/ga kam tovarbop oq soxta poya hosildorlik aniqlandi. Tovarbop oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda EKF_{05} – 0,5 t va $Sx\%$ – 4,1 % tashkil qildi. Tovarbop oq soxta poya hosildorligi 2025-yilda porey piyozining Karantanskiy navida – 15,4 t/ga tashkil qildi. Aksincha, porey piyozining KK-101 (15,2 t/ga), Kolambus (14,8 t/ga), Pobeditel (12 t/ga) navlari va Lincoln F1 (12,6 t/ga) duragayi Karantanskiy naviga nisbatan maydon birligidan mos ravishda – 0,2 t, 0,6 t, 3,4 t va 2,8 t kam tovarbop oq soxta poya hosildorligini namoyon qildi. Tovarbop oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda EKF_{05} – 0,5 t va $Sx\%$ – 3,8 % tashkil qildi (3-jadval).

3-jadval

Porey piyozi nav namunalarining umumiy va oq soxta poya hosildorligi (2023-2025 yy.)

Nav namunalar nomi	Umumiy hosildorlik, t/ga	Oq soxta poya hosildorlik, t/ga			
		2023-yil	2024-yil	2025-yil	o‘rtacha
Karantanskiy	26,7	15,4	15,0	15,4	15,3
Kolambus	24,7	13,4	11,8	14,8	13,3
KK-101	26,1	14,9	14,3	15,2	14,8
Pobeditel	21,8	11,8	11,2	12,0	11,7
Lincoln F1	23,3	12,4	12,1	12,6	12,4
EKF_{05}	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
$Sx\%$	2,9	3,8	4,1	3,8	3,6

3-jadvaldagi ma’lumotlarga ko‘ra, porey piyozi nav namunalarining tovarbop oq soxta poya hosildorligi 2023-2025-yillar bo‘yicha o‘rtacha Karantanskiy navida – 15,3 t/ga tashkil qildi. Unga nisbatan porey piyozining KK-101 navi (14,8 t/ga) – 0,5 t/ga, Kolambus navi (13,3 t/ga) – 2,0 t/ga, Lincoln F1 duragayi (12,4 t/ga) – 2,9 t/ga va Pobeditel navi (11,7 t/ga) – 3,6 t/ga kam tovarbop oq soxta poya hosildorligi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

aniqlandi. Tovarbob oq soxta poya hosildorlik matematik va statistik ishlov berilganda $EKF_{05} = 0,5$ t va $Sx\% = 3,6$ % namoyon qildi.

Xulosa va takliflar. 1. Eng uzun o‘simlik, barg va oq soxta poyalar Karantanskiy (89,4; 70,8 va 18,4 sm), KK-101 (85,3; 69,3; 16,9 sm) va Kolambus (77,8; 67,2 sm) navlarida, Lincoln F1 (soxta poya – 16,4 sm) duragayida, bir tupdan eng ko‘p barg soni KK-101, Karantanskiy (15,7 dona) va Kolambus (14,5 dona) navlarida, eng enli barglar Karantanskiy (5,8 sm), Kolambus (6,0 sm) va KK-101 (5,5 sm) navlarida hamda yirik diametrli soxta poyalar Karantanskiy (4,5 sm), Kolambus (4,4 sm) va KK-101 (4,3 sm) navlarida shakllanganligi aniqlandi.

2. Bir dona, tup va gektardagi eng katta barg sathi Karantanskiy ($408,5 \text{ sm}^2$; $6403,0 \text{ sm}^2$ va $53,4$ ming m^2), KK-101 ($381,1 \text{ sm}^2$; $5967,4 \text{ sm}^2$ va $49,7$ ming m^2) hamda Kolambus ($403,3 \text{ sm}^2$; $5832,8 \text{ sm}^2$ va $48,6$ ming m^2) navlarida shakllandi. Og‘ir vaznli o‘simlik, barg va soxta poyalar Karantanskiy (320,0; 139,2 va 183,4 g), KK-101 (312,7; 138,1 va 177,6 g) va Kolambus (296,2; 143,7 va 160,0 g) navlarida shakllanganligi ma‘lum bo‘ldi.

3. Yuqori umumiy va tovarbob oq soxta poya hosildorligi Karantanskiy (26,7 va 15,3 t/ga), KK-101 (26,1 va 14,8 t/ga) va Kolambus (24,7 va 13,3 t/ga) navlarida, shuningdek, maydon birligidan yuqori sof daromad va rentabellik Karantanskiy (47,5 mln. so‘m; 164,1 %), KK-101 (45,1 mln. so‘m; 155,9 %) va Kolambus (37,7 mln. so‘m; 130,9 %) navlarida bo‘lganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Агафонов А.Ф., Дубова М.В. Селекция лука порея на зимостойкость для средней полосы России // Материалы Международной научно-практической конференции «Селекция и семеноводство овощных культур» (ВНИИССОК). – Москва, 2003. – С. 25-31.
2. Агафонов А.Ф., Медведев И.В. Создание исходного материала для селекции лука порея на зимостойкость // Материалы докладов «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их практического использования». – Москва, 2007. – Т. 2. – С. 8-10.
3. Агафонов А.Ф., Медведев И.В. Ценные образцы лука порея для селекции на зимостойкость и высокую продуктивность // Журнал «Картофель и овощи». – Москва, 2008. – № 1. – С. 27-28.
4. Адрицкая Н.А., Костко И.Г. Хозяйственно-биологическая и технологическая оценка сортов лука-порея в условиях северо-западного региона // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – Санкт-Петербург, 2016. – № 42. – С. 21-26.
5. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o‘tkazish metodikasi. – Toshkent, 2002. – B. 121-152.
6. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М: Агрпромиздат, 1992. – С. 133-135, 226.
7. Vaxidov S.T. Porey piyozi nav namunalarining hosildorligi // “Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini” jurnali. – Toshkent, 2024. – Maxsus soni (2). – B. 83-85
8. Вильдфлуш И.Р., Любительский сад и огород/ И.Р. Вильдфлуш, А.В.Рошин, Л.А. Дозорцев, Ю.П. Бажанов, М.В. Вильдфлуш. Ураджай, 1995. С. 409-411.
9. Джелиоловски Д. Мощный и холодостойкий порей // Ж. «Новый садовод и фермер». – Москва, 2002. – № 4. – С. 26-28.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – С. 207-223, 268-297
11. Збруева И.И. Биологические особенности и агротехника выращивания лука-порей в условиях Предуралья // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Тюмень, 2005. – 20 с.
12. Келлер Т.И., Клинг А.П., Сузан В.Г., Коноплев Ю.В., Ворожищев А.В. Оценка продуктивности сортов лука-порей в условиях южной лесостепи Омской области // Журнал «Вестник Алтайского государственного аграрного университета». – Барнаул, 2015. – № 5 (127). – С. 26-29.
13. Кокорева В.А., Костыркина С.А. Влияние уровня минерального питания и плотности посадки лука порея на его урожайность и качество продукции // Известия ТСХА. – Москва, 1993. – № 3. – С. 172-180.
14. Круг Г. Овощеводство. – М.: Колос, 2000. – 576 с.
15. Луконина Е.И. Многолетние луки. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 44 с.
16. Мухин В.Д. Справочник овощевода любителя. – М.: Московская правда, 1991. – С. 41-48.
17. Сидорова М.П. Лук-порей – ценный овощной продукт для населения центральной Якутии // Журнал «Наука и техника в Якутии». – Якутия, 2015. – № 2 (29). – С. 81-82.
18. Синкевич О.В. Изучение вида *Allium porrum* L. в условиях Карелии // Тезисы докладов «Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды». – РИО БашГУ, 2004. – С. 102-104.
19. Синкевич О.В. Изучение сортов, приемов агротехники и перезимовки *Allium porrum* L. в условиях Карелии // Тезисы докладов «Растениеводство на европейском севере: состояние и перспективы». – ПетрГУ, 2004. – С. 155-157.
20. Синкевич О.В. Особенности выращивания лука порея в Карелии // Журнал «Картофель и овощи». – Москва, 2004. – № 6. – С. 5.
21. Синкевич О.В. Особенности выращивания лука порея в Карелии // Журнал «Гавриш». – Москва, 2004. – № 1. – С. 31-32.
22. Тараканов Г.И., Кокорева В.А., Лосева Н.Л., Костыркина О.А., Павлова О.А. Хозяйственно-биологическая оценка сортов лука порея иностранной селекции в условиях центрального района Нечерноземной зоны РСФСР // Известия ТСХА. – Москва, 1989. – № 1. – С. 107-118.
23. Юрьева Н.А., Кокорева В.А. Многообразие луков и их использование. – М.: МСХА, 1992. – С.101-106.